

**PROKUROR LAVOZIMIGA TAYINLASH VA OZOD ETISH TARTIBI,
PROKUROR FAOLIYATINING ASOSIY PRINSIPLAR**

Po'latov Otabek

Ilmiy rahbar.

Shokirov Zokirjon Quvondiq o'g'li

Namangan davlat yuridik fakulteti 1-kurs talabasi.

e-mail: zokirshokirov94@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20308508>

Annotatsiya. Ushbu maqolada prokuror lavozimiga tayinlash va ozod etish tartibi, shuningdek prokuror faoliyatining asosiy prinsiplari haqida batafsil yoritilgan. Prokuratura organlari davlatda qonun ustuvorligini ta'minlashning muhim vositasi bo'lib, ularning faoliyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Prokuratura to'g'risida"gi Qonun hamda ushbu sohaga oid qabul qilingan boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Mazkur maqolada ana shu normativ-huquqiy hujjatlar asosida prokurorlarni lavozimga tayinlash, ularni ozod etish tartibi hamda prokuror faoliyatining asosiy prinsiplari huquqiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Prokuror, prokuratura, Bosh prokuror, tayinlash, ozod etish, vakolat muddati, birlik prinsipi, markazlashganlik prinsipi, qonuniylik prinsipi, mustaqillik prinsipi, oshkoralik prinsipi, Konstitutsiya.

Аннотация. В данной статье подробно освещены порядок назначения и освобождения от должности прокурора, а также основные принципы деятельности прокурора. Органы прокуратуры являются важным средством обеспечения верховенства закона в государстве, их деятельность регулируется Конституцией Республики Узбекистан, Законом «О прокуратуре», а также другими нормативно-правовыми актами, принятыми в данной сфере. В статье проведен правовой анализ порядка назначения прокуроров на должность, порядка их освобождения от должности, а также основных принципов деятельности прокурора на основе указанных нормативно-правовых документов.

Ключевые слова: прокурор, прокуратура, Генеральный прокурор, назначение, освобождение, срок полномочий, принцип единства, принцип централизации, принцип законности, принцип независимости, принцип открытости, Конституция.

Annotation. This article provides a detailed explanation of the procedure for appointing and dismissing prosecutors, as well as the basic principles of prosecutorial activity. Prosecutor's offices are an important tool for ensuring the rule of law in the state, and their activities are regulated by the Constitution of the Republic of

Uzbekistan, the Law “On Prosecutor’s Office”, as well as other normative legal acts adopted in this field. The article provides a legal analysis of the procedure for appointing prosecutors to office, the procedure for their dismissal from office, as well as the basic principles of prosecutorial activity based on these normative legal documents.

Keywords: Prosecutor, prosecutor’s office, General Prosecutor, appointment, dismissal, term of office, principle of unity, principle of centralization, principle of legality, principle of independence, principle of openness, Constitution.

Kirish

“Prokuror” atamasi lotin tilidan olingan bo’lib, so’zning lug’aviy ma’nosi “oldindan ko’rmoq”, “bilanib o’tmoq”, “nazorat qilmoq” degan tushunchalarni anglatadi. Bu nazorat faqatgina qonunlarning bajarilishini kuzatishni emas, balki davlatda huquqiy tartibotni ta’minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jamiyatning qonun bilan qo’riqlanadigan manfaatlarini ko’zda tutishni ham o’z ichiga oladi. Prokuratura organlari orqali nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashish, balki barcha davlat organlari, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan qonunlarga qat’iy rioya etilishini ta’minlash amalga oshiriladi. Ana shunday ulkan ahamiyatga ega bo’lgan prokuratura faoliyatining huquqiy tartibga solinishi va prokurorlarni lavozimga tayinlash, ularni ozod etish bilan bog’liq masalalar alohida e’tibor talab qiladi. Chunki prokuratura tizimining barqarorligi davlatning huquqiy barqarorligiga, uning buzilishi esa huquqiy nizolarni hal etish jarayonidagi muammolar ko’lami kengayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois prokuror lavozimiga tayinlash va ozod etish tartibi, shuningdek prokuror faoliyatining asosiy prinsiplarini o’rganish huquqshunoslikning dolzarb yo’nalishlaridan biridir.

Asosiy qism

Prokuror lavozimiga tayinlash bir qancha qat’iy talablarga bo’ysunadi. Ulardan biri yosh chegarasi, malaka talablari, siyosiy neytrallik hamda qonunda belgilangan boshqa shartlardir. 2023-yil 30-sentabrda qabul qilingan o’zgarishlarga ko’ra, prokurorlikka yigirma besh yoshdan kichik bo’lmagan shaxslar tayinlanishi belgilandi. Bu talab Bosh prokuror, harbiy prokuror, transport prokurori, Qoraqalpog’iston Respublikasi prokurori, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlari, tuman va shahar prokurorlari uchun amal qiladi. Shuningdek, prokurorlar o’z vakolatlari davrida siyosiy partiyalarga va siyosiy maqsadlarni ko’zlovchi boshqa jamoat birlashmalariga a’zolikni to’xtatib turishlari shart. Bu talab ularning faqatgina qonunga bo’ysunishini va siyosiy ta’sirlardan xoli bo’lishini ta’minlaydi. Konstitutsiyaviy asoslarga ko’ra, prokuratura organlari yagona markazlashtirilgan tizimni tashkil etadi va ularga Bosh prokuror boshchilik qiladi. Turli darajadagi

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

prokurorlarning tayinlanish tartibi turlicha: Qoraqalpog'iston Respublikasining prokurori Bosh prokuror bilan kelishilgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasining Oliy Kengashi tomonidan tayinlanadi; viloyatlar, tuman va shahar prokurorlari esa to'g'ridan-to'g'ri Bosh prokuror tomonidan tayinlanadi. Barcha prokurorlarning vakolat muddati besh yil etib belgilangan, ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq Bosh prokuror lavozimini egallashi mumkin emas. Prokurorni lavozimidan ozod etish tartibi ham qonunda aniq belgilangan. Prokuror o'z xohishi bilan, salomatligining ruxsat bermagani sababli, vakolat muddati tugaganda yoki yuqori turuvchi prokuror tomonidan ishdan bo'shatilishi mumkin. Intizomiy jazo sifatida lavozimidan ozod etish qoidalari ham mavjud. Yuqori turuvchi prokuror quyi turuvchi prokurorning ishdan bo'shatilishi bo'yicha qaror qabul qilishga haqli, ammo bu qaror qonuniy asosga ega bo'lishi va adolatlilik tamoyillariga zid bo'lmasligi kerak. Prokuror faoliyatining beshta asosiy prinsipi mavjud. Birlik prinsipi prokuratura organlarining yagona vazifalarni amalga oshirishini, bir xil qonunlarga rioya qilishini va butun tizim bo'ylab yagona ish yuritish standartlariga asoslanishini ta'minlaydi. Markazlashganlik prinsipi Bosh prokurorning butun tizimga rahbarlik qilishini va quyi turuvchi prokurorlarning yuqori turuvchilarga bo'ysunishini ifodalaydi. Qonuniylik prinsipi prokurorlarning davlatda qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazorat olib borishini, qonundan chetga chiqishning oldini olishini ta'minlaydi. Mustaqillik prinsipi prokuratura organlarining faqatgina Konstitutsiya va qonunlarga bo'ysungan holda, boshqa davlat organlaridan mustaqil ravishda faoliyat olib borishini kafolatlaydi. Oshkoralik prinsipi esa prokuratura faoliyatining ochiq amalga oshirilishini, fuqarolar va ommaviy axborot vositalarining prokuratura faoliyatidan xabardor bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, prokuratura organlarining ichki tashkil etish prinsiplari sifatida hududiylik va predmetlilik prinsiplari ham mavjud. Hududiylik prinsipi prokurorlarning ma'lum bir hududda faoliyat olib borishini, predmetlilik prinsipi esa maxsus prokuratura organlarining ma'lum bir soha bo'yicha ixtisoslashgan faoliyatini ifodalaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, prokuror lavozimiga tayinlash va ozod etish tartibi, shuningdek prokuror faoliyatining asosiy prinsiplari bugungi kunda nafaqat huquqiy, balki jamiyatimizning barqarorligining muhim kafolatlaridan biriga aylanib ulgurdi. Prokuratura tizimining zaiflashuvi – uning ortida turgan huquqiy beqarorlik, qonunlarning buzilishi, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishning sustlashishi kabi omillar nafaqat alohida shaxslarning, balki butun jamiyatning huquqiy taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Prokurorlarni lavozimga tayinlash jarayonidagi qat'iy talablar va ularning faoliyat prinsiplariga rioya etilmasligi masalasi davlat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb muammodir. Shu

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

bois yurtimizda prokuratura tizimini mustahkamlash, prokurorlarni tayinlash jarayonida qonun talablariga qat'iy rioya qilish, ularning faoliyat prinsiplarini amalga oshirishni nazorat qilish madaniyatini oshirish, huquqiy yordam tizimlarini takomillashtirish eng muhim vazifalardan biridir. Prokuratura organlarining samarali faoliyati – bu nafaqat huquqni muhofaza qilish organlarining, balki butun jamiyatning barqarorligiga, fuqarolarning huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omildir. Shu bilan birga, prokuror faoliyatining mustaqilligi ta'minlangan hollarda ularning qonunga bo'syunishi, insonning huquqlari, sha'ni va qadr-qimmatini ustuvor tushuncha sifatida ko'rilishi zarur. Chunki mustaqil, qonuniy va oshkora faoliyat yurituvchi prokuratura – jamiyatning eng mustahkam huquqiy kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Prokuratura to'g'risida”gi 1992-yil 9-dekabdagi 746-XII-son Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2023-yil 30-sentabrdagi qarori.
4. Mamirova X.R., Matmurotov A.R. Prokuratura organlarini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsiplari // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – №5.
5. Po'latov B. Prokuratura organlarining huquqiy maqomi va ularning davlat hokimiyatidagi o'rni. – Toshkent, 2022.